

BITACORA DE VERDADEROS POSITIVOS / FALSOS POSITIVOS / FALSOS NEGATIVOS CRÍTICOS

VERDADEROS POSITIVO / FALSOS POSITIVOS

Backend · Semgrep · Sprint 1

ID	Regla	Archivo:Línea	Severidad	Decisión	Motivo breve
SG1 -U1	Inyección de comandos (os.system(cmd))	app.py:~80–82	Alta	TP	Entrada desde request.args llega a os.system ⇒ ejecución de comandos. STRIDE: Elevation of Privilege (RCE).
SG1 -U2	Ejecución dinámica (eval(debug_code))	app.py:~84–86	Alta	TP	debug controlado por usuario llega a eval ⇒ ejecución arbitraria. STRIDE: Elevation of Privilege .
SG1 -U3	Deserialización insegura (pickle.loads(data))	app.py:~93–96	Alta	TP	Carga de datos no confiables con pickle ⇒ posible RCE/DoS. STRIDE: Elevation of Privilege (principal).
SG1 -U5	app.run(host='0.0.0.0') (exposición por config)	app.py:~160–164	Media	No cuenta	Aviso de configuración (superficie expuesta en dev). STRIDE: Information Disclosure/DoS (potencial) , no explotable por sí mismo.

Total de TP: 4

Severidad: 3 Alta, 1 Media, - Baja.

Backend · Bandit · Sprint 1

ID	Regla	Archivo:Línea	Severidad	Decisión	Motivo breve
B1- U1	B605 start_process_with_a_shell	app.py:~81	Alta	TP	os.system(cmd) con datos del usuario ⇒ inyección de comandos. STRIDE: Elevation of Privilege .
B1- U2	B307 eval	app.py:~85	Media	TP	eval(debug_code) sobre entrada no confiable ⇒ ejecución arbitraria.

					STRIDE: Elevation of Privilege.
B1-U3	B301/B403 pickle.loads / import pickle	app.py:~93-95	Media	TP	Deserialización de datos externos con pickle ⇒ RCE/DoS. STRIDE: Elevation of Privilege (principal).
B1-U4	B104 bind all interfaces	app.py:~162	Media (config)	No cuenta	Servidor dev ligado a 0.0.0.0; riesgo contextual. STRIDE: Information Disclosure/DoS (potencial).

Total de TP: 4

Severidad: 1 Alta, 3 Media, - Baja.

Backend · Semgrep · Sprint 2

ID	Regla	Archivo:Línea	Severidad	Decisión	Motivo breve
SG2-U1	XSS reflejado por HTML construido a mano (return f"...{q}...")	routes/products.py:~46	Media	TP	Entrada q llega sin escape al HTML y se devuelve como text/html ⇒ ejecución en navegador/robo de sesión. STRIDE: Elevation of Privilege (y <i>Information Disclosure</i> secundario).

Total de TP: 1

Severidad: - Alta, 1 Media, - Baja.

Backend · Bandit · Sprint 2

ID	Regla	Archivo:Línea	Severidad	Decisión	Motivo breve
B2-U1	B605 start_process_with_a_shell	controllers/product_controller.py:53	Alta	TP	os.system("...{sku}...") con sku controlado por el usuario ⇒ command injection . STRIDE: Elevation of Privilege .
B2-U2	B605 start_process_with_a_shell	controllers/product_controller.py:110	Alta	TP	os.system("...{product_id}...") con product_id del request ⇒ command injection .

					STRIDE: Elevation of Privilege.
B2-U3	B608 hardcoded_sql_expressions	controllers/product_controller.py:93	Media	FP	Es solo logging de una cadena SQL; no hay motor SQL ni ejecución (stack Mongo). STRIDE: N/A.
B2-U4	B108 hardcoded_tmp_directory	controllers/product_controller.py:127	Media	TP	open("/tmp/logs/{motivo}.txt") con motivo del usuario ⇒ path traversal/symlink y escritura insegura. STRIDE: Tampering (integridad de archivos).
B2-U5	B110 try/except/pas (múltiples archivos)	models/*: varias	Baja	TP (hardening)	Silencia errores (pérdida de trazabilidad/observabilidad). No es explotable por sí mismo, pero dificulta auditoría y puede ocultar fallos. STRIDE: Repudiation (y riesgo de DoS por fallos ocultos).

Total de TP: 5

Severidad: 2 Alta, 2 Media, 1 Baja.

Frontend · SonarQube · Sprint 2

ID	Regla	Archivo:Línea	Severidad	Decisión	Motivo breve
F2-U1	typescript:S2819 – “Specify a target origin for this message.”	src/.../mini-cart.component.ts:60	Alta	TP	Se usa window.postMessage(..., '*') sin restringir el origin ⇒ un sitio malicioso podría leer eventos o inyectar mensajes. STRIDE: Spoofing (origen falsificado) y Information Disclosure.

Total de TP: 1

Severidad: 1 Alta, - Media, - Baja.

Backend · Semgrep · Sprint 3

ID	Regla	Archivo:Línea	Severidad	Decisión	Motivo breve
B1-C1	python.flask.l og.tainted-log- injection- stdlib-flask	routes/webhooks.py:49	Baja	TP	Detected a logger that logs user input without properly neutralizing the output. STRIDE : Information Disclosure (STRIDE)

Total de TP: 1

Severidad: - Alta, - Media, 1 Baja.

HALLAZGOS CRÍTICOS TOTALES

BACKEND

Sprint	Archivo	Vulnerabilidad	Descripción	Línea
Sprint 1	app.py	Inyección de Comandos (os.system(cmd))	Ejecuta comandos del sistema con parámetros no validados	61
Sprint 1	app.py	Ejecución de Código No Validado (eval(debug_code))	Ejecuta código arbitrario sin validación	65
Sprint 1	app.py	Deserialización Insegura (pickle.loads(data))	Deserializa datos no validados, permitiendo ejecución de código	69
Sprint 1	app.py	Subida de Archivos Sin Validación (file.save(...))	Permite la subida de archivos sin validación	72

Sprint 1	app.py	Exposición de Información Sensible en los Logs	Registra información sensible como precios en los logs	80
Sprint 1	app.py	Exposición de Datos Internos con el Header X-Debug	Expone información interna cuando X-Debug está presente	82
Sprint 2	routes/products.py	XSS Reflejado	Construcción de HTML sin sanitizar con parámetro q	52
Sprint 2	controllers/product_controller.py	Inyección de Comandos (os.system())	Ejecuta comandos del sistema con parámetro sku	64
Sprint 2	controllers/product_controller.py	Deserialización Insegura (pickle.loads(data))	Deserializa datos no validados	79
Sprint 2	controllers/product_controller.py	NoSQL Injection	Uso dinámico de filtros para MongoDB sin validación	43
Sprint 2	controllers/product_controller.py	Subida de Archivos Sin Validación (file.save(...))	Permite la subida de archivos sin validación	49
Sprint 2	controllers/product_controller.py	Exposición de Información Sensible en los Logs	Registra datos sensibles como precios	60
Sprint 2	controllers/product_controller.py	Exposición de Datos Internos con el Header X-Debug	Expone datos internos del producto si	70

			X-Debug está presente	
--	--	--	--------------------------	--

Sprint	Archivo	Vulnerabilidad	Descripción	Línea
Sprint 3	routes/webhooks.py	Webhook Secret Logging	Registra el webhook secret en los logs	11
Sprint 3	routes/webhooks.py	Processing Webhooks Without Signature Verification in Dev Mode	Permite procesar webhooks sin verificar la firma en modo desarrollo	18
Sprint 3	routes/webhooks.py	Error Details Disclosure	Expone detalles del error en los logs	22
Sprint 3	routes/webhooks.py	No Rate Limiting on Webhook Processing	No hay limitación de solicitudes para el procesamiento de webhooks	N/A
Sprint 3	routes/webhooks.py	Logging Sensitive Event Data	Registra información sensible del evento en los logs	26
Sprint 3	routes/webhooks.py	Weak Idempotency Check	Usa solo el ID del evento para verificar idempotencia	32
Sprint 3	routes/webhooks.py	Processing Multiple Event Types Without Proper Validation	Procesa múltiples tipos de eventos sin validación adecuada	37
Sprint 3	routes/webhooks.py	No Validation of Required Metadata	No valida que los eventos contengan metadata requerida	42
Sprint 3	routes/webhooks.py	No Verification That the Amount Matches the Order	No valida que el monto coincida con la orden	N/A
Sprint 3	routes/webhooks.py	No Verification That the Currency is Correct	No valida que la moneda sea correcta	N/A
Sprint 3	routes/webhooks.py	Information Disclosure in Response	Expone información sensible en la respuesta	54
Sprint 3	routes/webhooks.py	Accepting and Logging Unknown Event Types	Acepta y registra tipos de eventos desconocidos	63
Sprint 3	routes/webhooks.py	Detailed Error Information in Logs and Response	Exposición de detalles del error en los logs y la respuesta	69
Sprint 3	routes/webhooks.py	Debug Endpoint Exposing Webhook Functionality	Exposición de la funcionalidad del webhook sin seguridad	72
Sprint 3	routes/webhooks.py	Webhook Replay Functionality Without Proper Security	Permite repetir un evento de webhook sin autenticación	78

NA: Vulnerabilidad como diseño lógico.

Total de vulnerabilidades críticas en el Backend:

- Sprint 1: 6 Hallazgos totales críticos.
- Sprint 2: 7 Hallazgos totales críticos.
- Sprint 3: 15 Hallazgos totales críticos.

En total: 28 Hallazgos totales críticos.

FRONTEND

Sprint	Archivo	Vulnerabilidad	Descripción	Línea
Sprint 2	src/app/cart/mini-cart/mini-cart.component.ts	Uso de document.write()	Uso de document.write() que puede permitir XSS si no se valida el contenido	60
Sprint 2	src/app/cart/mini-cart/mini-cart.component.ts	window.postMessage() sin especificar el origen	Uso de window.postMessage() sin especificar el origen, lo que permite ataques de Cross-Site Scripting (XSS)	61

Total, de vulnerabilidades críticas en el Backend:

- Sprint 2: 2 Hallazgos totales críticos.

En total: 2 Hallazgos totales críticos.

FALSOS NEGATIVOS CRÍTICOS

Tabla de Cobertura de Hallazgos Críticos por Herramienta y Sprint (Backend)

Herramienta	Sprint	Hallazgos Críticos Totales	Hallazgos Críticos Detectados (TP)	Cobertura (%)
Semgrep	Sprint 1	6	3	50%
Bandit	Sprint 1	6	1	16.67%
SonarQube	Sprint 1	6	0	0%
Semgrep	Sprint 2	7	1	14.29%
Bandit	Sprint 2	7	2	28.57%
SonarQube	Sprint 2	7	0	0%
Semgrep	Sprint 3	15	0	0%

Bandit	Sprint 3	15	0	0%
SonarQube	Sprint 3	15	0	0%

Tabla de Cobertura de Hallazgos Críticos (Frontend)

Herramienta	Sprint	Hallazgos Críticos Totales	Hallazgos Críticos Detectados (TP)	Cobertura (%)
SonarQube	Sprint 2	2	1	50%